

Questionário Socioeconômico

O preenchimento deste questionário é opcional. Fique à vontade para responder apenas as questões que quiser.

Por favor, assinale a opção que melhor descreve sua situação:

1. Em que tipo de imóvel você vive?

- casa
 apartamento
 outro: _____

2. Você é proprietário do imóvel em que vive?

- sim, é um imóvel próprio e quitado
 sim, é um imóvel financiado
 não, é um imóvel alugado

3. Quantos desses cômodos existem em sua casa?

Quartos	0	1	2	3+
Banheiros	0	1	2	3+

4. Quantas pessoas moram em sua casa?

- 1
 2
 3
 4
 5
 mais pessoas: _____

6. Qual é a sua renda média mensal?

- Até R\$ 1.000,00
 Entre R\$ 1.000,00 e R\$ 2.000,00
 Entre R\$ 2.000,00 e R\$ 3.700,00
 Entre R\$ 3.700,00 e R\$ 9.500,00
 Entre R\$ 9.500,00 e R\$ 18.000,00
 Acima de R\$ 18.000,00

5. Quantas pessoas que vivem em sua casa contribuem para a renda familiar?

- 1
 2
 3
 4
 5
 mais pessoas: _____

7. Qual é a renda média mensal de sua família?

- Até R\$ 1.000,00
 Entre R\$ 1.000,00 e R\$ 2.000,00
 Entre R\$ 2.000,00 e R\$ 3.700,00
 Entre R\$ 3.700,00 e R\$ 9.500,00
 Entre R\$ 9.500,00 e R\$ 18.000,00
 Acima de R\$ 18.000,00